

O‘SIMLIKLARNING QURG‘OQCHILIKKA CHIDAMLILIGI VA ULARNING EKOLOGIK MOSLASHUV MEXANIZIMI

Tuxtaboyeva Feruza Muratovna b.f.n., dotsent, Andijon davlat universiteti

feruzatoxtaboyeva1971@gmail.com

Ismoilov Ibroximjon Xakimjon o‘g‘li, o‘qituvchi, Andijon davlat universiteti

ibroximismoilov05@gmail.com

Tojiddinova Ominaxon Sherzodbek qizi

tojiddinovaomina74@gmail.com

Nematova Nilufar Saibjon qizi

nilufarsayibjonovna04@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15572670>

Annotatsiya: Qurg‘oqchilik - bu o‘simliklar hayoti uchun asosiy ekologik stresslardan biri bo‘lib, suv tanqisligi ularning o‘shishi, rivojlanishi va hosildorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. O‘simliklarning qurg‘oqchilikka chidamliligi esa ularning genetik, morfologik, fiziologik va biokimyoviy moslashuv mexanizmlariga bog‘liq bo‘lib, bu xususiyatlar o‘simliklarning atrof-muhitda omon qolishini ta‘minlaydi.

Kalit so‘zlar: Qurg‘oqchilik, stress, ekologiya, fotosintez, nafas olish.

Аннотация: засуха - один из основных факторов стресса окружающей среды для жизни растений, а нехватка воды отрицательно сказывается на их росте, развитии и урожайности. С другой стороны, засухоустойчивость растений зависит от их генетических, морфологических, физиологических и биохимических механизмов адаптации, которые обеспечивают выживание растений в окружающей среде.

Ключевые слова: засуха, стресс, экология, фотосинтез, дыхание.

Annotation: drought is one of the main environmental stresses for plant life, and water scarcity negatively affects their growth, development and productivity. Plant drought tolerance, on the other hand, depends on their genetic, morphological, physiological, and biochemical adaptation mechanisms, characteristics that ensure plant survival in the environment.

Keywords: drought, stress, ecology, photosynthesis, respiration.

Qurg‘oqchilik – bugungi global iqlim o‘zgarishlari davrida ekinlar uchun eng tahlikali omillardan biridir. Suv tanqisligi nafaqat o‘simliklarning o‘shishi va rivojlanishini sekinlashtiradi, balki ularning yashashini, reproduktiv faoliyatini va natijada hosildorligini jiddiy darajada pasaytiradi. Shu sababli o‘simliklarning qurg‘oqchilikka chidamlilik xususiyatlarini o‘rganish, ularda mavjud bo‘lgan moslashuv mexanizmlarini chuqur tahlil qilish va amaliy qishloq xo‘jaligida bu xususiyatlarni hisobga olish katta ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi. O‘simliklarning qurg‘oqchilikka chidamliligi - bu ularning suv tanqisligi sharoitida hayot faoliyatini davom ettirishi, o‘shishini saqlab qolishi va nisbatan barqaror hosil berish qobiliyatidir. Har bir o‘simlik turi suvga bo‘lgan talabi, ildiz tizimining chuqurligi, barglardagi transpiratsiya darajasi, to‘qimalardagi suv saqlash qobiliyati va genetik imkoniyatlariga ko‘ra turlicha chidamlilikka ega bo‘ladi.

Qurg‘oqchilikka chidamlilik nafaqat birlamchi moslashuv xususiyatlaridan, balki ekologik sharoitga qarab shakllangan kompleks moslashuvlardan iborat. Morfologik va anatomik moslashuvlar qurg‘oqchilikka moslashishning eng birlamchi yo‘li bu o‘simliklarning tashqi tuzilmasida yuz beradigan o‘zgarishlardir. Bu o‘zgarishlar orasida, barg yuzasining kichiklashuvi yoki barglarning butunlay to‘kilishi (masalan, ba‘zi daraxtlarda), qalin kutikula qatlami hosil bo‘lishi, bu esa transpiratsiyani kamaytiradi, stoma (tana teshikchalari) sonining kamayishi yoki ularning faqat barg ostida joylashishi, barglarning yoyilib ketmasligi, ya‘ni rulo bo‘lib yig‘ilishi, bu ham yuzadan nam yo‘qotishni kamaytiradi. Ildiz tizimining chuqur va keng rivojlanishi, bu orqali yer ostidagi chuqur qatlamlardan suv olish imkoniyati ortadi. Ba‘zi o‘simliklarda (kaktuslar, agavalar) barglar butunlay yo‘qolib, suv saqlovchi go‘shtli poya shakllanadi - bu ham qurg‘oqchilikka moslashuv

belgisi hisoblanadi. Fiziologik va biokimyoviy moslashuvlarda suv tanqisligiga duch kelgan o‘simliklar birinchi navbatda transpiratsiyani cheklashga harakat qiladi.

Buning uchun stoma ochilish darajasi nazorat qilinadi. Boshqaruvda asosan absiss kislotasi (ABA) muhim rol o‘ynaydi - bu fitogormon stomaning yopilishini rag‘batlantiradi. Shuningdek, osmotik bosimni saqlab qolish uchun o‘simliklar hujayra ichida maxsus moddalarning (osmolatlar) miqdorini oshiradi. Bular orasida prolin - aminokislotalar ichida eng muhim osmolat bo‘lib, suv ushlab turadi va hujayra tuzilmasini barqarorlashtiradi. Glitsin betain, mannitol, sorbitol kabi moddalar osmotik muvozanatni saqlashda yordam beradi. Qurg‘oqchilik sharoitida oksidlovchi stress yuzaga keladi, ya‘ni erkin kislorod radikallari ko‘payadi. Ularga qarshi o‘simliklar antioksidant fermentlar ishlab chiqaradi. Superoksid-dismutaza (SOD), katalaza, askorbat-peroksidaza va boshqalar. Ular hujayra zararlanishining oldini oladi. Genetik va molekulyar moslashuvlar esa o‘simliklarning qurg‘oqchilikka chidamliligi genetik nazorat ostida bo‘lgan xususiyatdir. Bunday chidamlilikni ta‘minlovchi genlar guruhlarga bo‘linadi:

- Stressga javob beruvchi transkripsion faktorlar: DREB, AREB, MYB, N AC, WRKY. Ular stressga javoban boshqa genlarni faollashtiradi.
- LEA proteinlar (Late Embryogenesis Abundant) - hujayra ichidagi zararlanishning oldini oladi.
- Akvaporinlar - suvning hujayra membranalari orqali o‘tishini tartibga soladi.

Zamonaviy biotexnologiyalar yordamida bu genlarni boshqa o‘simlik navlariga kiritish orqali transgen, ya‘ni yuqori chidamlilikka ega navlar yaratilmoqda. Masalan, DREB1A geni bilan transformatsiya qilingan guruch navlari qurg‘oqchilikda ham barqaror o‘sish qobiliyatiga ega bo‘lgan [1,2].

Qurg‘oqchilikka chidamlilik o‘simlik hujayralari, to‘qimalari va organlarining sezilarli darajada suvsizlanishiga chidashidir. Suvsizlanish sitoplazmani xususiyatlarini buzadi, oqsil sintezi kamayib ketadi, polisomal ribosomalarga, ular esa o‘zlarining subbirliklarga parchalanib ketadi. Shuningdek, suvsizlik moddalar almashinuvini pasaytiradi. Buning natijasida esa o‘simliklarning o‘sishi to‘xtaydi va hosildorlik kamayib ketadi. Bu asosan generativ organlar kam hosil bo‘lishi bilan ifodalanadi. Qurg‘oqchilikning atmosfera va tuproq qurg‘oqchiligi xillari mavjud. Qurg‘oqchilikning asosiy sabablari bu yog‘ingarchilikning bo‘lmasligi, transpiratsiya va tuproq yuzasidan suvning ko‘plab bug‘lanishidir. Ayniqsa, kuchli shamollar tuproq ildiz qatlaminin qurishiga olib keladi.

Atmosfera qurg‘oqchiligi quruq va issiq havo ta‘sirida havo namligi juda kam bo‘lganda paydo bo‘ladi. Bunda o‘simlik o‘sishdan to‘xtaydi va barg sathi kengaymaydi, natijada ekinlarning hosildorligi kamayadi. Qurg‘oqchilik o‘simliklar tanasida ketuvchi biosintetik jarayonlarni keskin kamaytiradi, oqsillarning parchalanishi ro‘y berib, organik zaxira moddalar miqdori keskin pasayadi. Bu esa o‘z navbatida o‘simlik o‘sishini sekinlashtiradi qurg‘oqchilik o‘simliklarni suvga bo‘lgan talabini qondira olmaydigan meteorologik sharoitdir. Shuningdek, o‘simliklar ildiz tizimlarida fosfor almashinuvi keskin o‘zgaradi, fosforlanish jarayoni jadalligi pasayadi. Qurg‘oqchilik oxir oqibatda o‘simliklar hosildorligining o‘ta pasayib ketishiga olib keladi. O‘simliklarning qurg‘oqchilikka chidamliligini birmuncha oshirish ham mumkin. Buning uchun P.A. Genkel o‘simliklar urug‘larini avvalo biroz undirish, so‘ngra unayotgan urug‘ni oz-moz quritib ekishni tavsiya qilgan. Ushbu usul orqali o‘simliklar chidamliligini birmuncha oshirish mumkin. Hozirgi vaqtda ushbu ishlar amaliyotda keng qo‘llanib kelinmoqda. Shuning bilan birgalikda o‘simliklarning qurg‘oqchilikka chidamliligini oshirishda kimyoviy uslublar ham qo‘llaniladi. Masalan, o‘simliklar urug‘larini 0,2 foizli kalsiy xlorid tuzida 18-20 soat ivitib ekish ularning qurg‘oqchilikka chidamliligini oshirishda yaxshi amaliy natijalar berishi mumkin. Qurg‘oqchilik maydonlarida o‘sadigan o‘simliklar kserofitlar ham deyiladi. Gemikserofitlar - suvsizlik va tanasining qizishini ko‘tara olmaydigan o‘simliklar ulardagi transpiratsiya jarayoni yuqori, lekin protoplazmaning yopishqoqligi va elastikligi yuqori emas. Ildizlari anchagina chuqur ketgan. Gemikserofitlarga shalfey, rezak kabi o‘simliklar kiradi. Cho‘lkserofitlari - bular cho‘llarning boshqoqli va kovil kabi o‘simliklaridir. Ushbu o‘simliklar qisqa muddatli yomg‘irlardan yaxshi foydalanadi va qizib ketishga chidamlidir.

Ammo faqatgina tuproqda qisqa muddatli suv tanqisligiga chidamlidir xolos. Poykilokserofitlar – o‘zlarining suv rejimini boshqara olmaydigan o‘simliklardir. Ular yuqori haroratda qizishi ammo yoz yomg‘irlaridan so‘ng yana jonlanib faol hayot kechirishi mumkin. Bu o‘simliklarga biz lishayniklarni misol qilib ko‘rsatishimiz mumkin. Gigrofitlar - bu o‘simliklar hujayralarida suv sarflanishini chegaralovchi moslamalar bo‘lmaydi. Hujayralari katta bo‘lib, yupqa devorli qobiq va yupqa kutikula bilan qoplangan. Barglarining sathi katta, ammo og‘izchalar yirik bo‘lsada, son jihatidan kamrok. Kutikulyar transpiratsiya yuqori, poyasi uzun, ildizlari yaxshi rivojlanmagan. Tuproqda ozgina suv yetishmasligi ham ulaming tezda so‘lishiga olib keladi. Bularga mannik, mox va boshqa shunga o‘xshash. O‘simliklarning qurg‘oqchilikka chidamlilik darajasi, ularga yashash muhitining ta’siri natijasida, evolyusiya davomida yaratilgan. Qurg‘oqchilikda yashovchi qurg‘oqchilikka chidamli o‘simliklarning morfologik, anatomik tuzilishi va fiziologik - biokimyoviy xususiyatlari suv bilan yaxshi ta’minlangan o‘simliklardan keskin farq qiladi [3,4]

O‘simliklarning qurg‘oqchilikka chidamliligi – bu kompleks xususiyat bo‘lib, u morfologik, fiziologik, biokimyoviy va genetik omillarning o‘zaro uyg‘unligiga asoslangan. Global iqlim o‘zgarishi va suv resurslarining kamayib borayotgan davrida bu xususiyatni chuqur o‘rganish va amaliyotda qo‘llash insoniyat oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlashda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Shuning uchun kelajakdagi agrar ilm-fan va texnologiyalar aynan qurg‘oqchilikka chidamli, kam suvga talabchan, barqaror hosil beruvchi o‘simlik navlarini yaratishga yo‘naltirilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A. Beknazarov O‘simliklar fiziologiyasi -2009.
2. Вторичные метаболиты растений: физиологические и биохимические аспекты. Часть 2 Алкалоиды -КАЗАНЬ -2009
3. S.X.Sulliyeva, F.A.Tojiyeva, U.B.Ravshanva “O‘simliklar fiziologik faol moddalari” fanidan amaliy mashg‘ulotlar — Termiz- 2023.
4. Ж.Х. Хожаев “Ўсимликлар физиологияси” – 2004.